

GUÍA PRÁCTICA DE TRABAJO CIENTÍFICO PARA INVESTIGAR LA BASURA EN RÍOS

Actividades a realizar:

1. Basura en la ribera del río
2. Composición de la basura
3. Basura flotante
4. Acumulaciones de basura

¡Gracias por participar!

ACTIVIDAD 1

BASURA EN LA RIBERA DEL RÍO

¿Cuánta basura hay en la ribera del río? ¿De que materiales está compuesta la basura?

Materiales:

- ✓ Cuerda de 1,5 metros de largo (para ser usada como compás)
- ✓ Cámara fotográfica (o “smartphone” con cámara)
- ✓ Papel y un plumón de punta gruesa permanente
- ✓ Un paño o género blanco
- ✓ Guantes de trabajo
- ✓ Bolsas plásticas (para recoger basura, isi les queda ánimo y energías!)

Actividad:

1. Encuentren un sector donde puedan reconocer 3 zonas: una en contacto total con el río (A), la segunda, podría estar en contacto si el río crece (B) y la tercera, sin contacto con el río (C)
2. Dividan la zona en transectos (separados por 20m)
3. Dibujen la estación entre 2 personas, rotando con 1,5m de cuerda y marcando el círculo con piedras o palos. Recolecten la basura en la estación y dejar sobre un paño. Intenten que la distribución de los círculos sea al azar, no elijan un transecto para obtener más basura.
4. Cuenten los ítems y clasifíquenlos por tipo de material según la ficha detrás de esta hoja. Saquen una foto a la lona indicando el transecto, la estación y la fecha y el nombre del río

RESULTADOS

¿Qué tan contaminado está nuestro río?

ACTIVIDAD 1 BASURA EN LA RIBERA DEL RÍO

Residuo más común

	Transecto 1			Transecto 2			Transecto 3			Total
	Est. A	Est. B	Est. C	Est. A	Est. B	Est. C	Est. A	Est. B	Est. C	
Papel										
Colillas										
Plásticos										
Metales										
Vidrios										
Madera Procesada										
Otros residuos										
Mascarillas										
Total										

Otros (Indica qué objeto es y el transecto/estación donde fue encontrado):

.....

- No incluyan objetos naturales en la lista
- Recojan solamente la basura que tenga un tamaño igual o mayor a una colilla o tapa de botella
- Es muy importante que cada foto sea sobre una lona o fondo blanco, como un saco o sábana. Tiene que contener el número de transecto y la letra de la estación. Con la fotografía podremos corroborar los datos que nos entregan.

ACTIVIDAD 2

COMPOSICIÓN DE LA BASURA

¿Qué categoría de basura es más común? ¿Qué porcentaje de la basura es «plástico de un solo uso»?

Materiales:

- ✓ Sacos, bidones, u otros contenedores para recolectar y clasificar la basura
- ✓ Plástico o lienzo, aprox. 5m x 2m, que será la estación de clasificación de basura
- ✓ Cinta adhesiva
- ✓ Huincha de medir
- ✓ Cámara fotográfica (o "smartphone" con cámara)
- ✓ Papel y un plumón de punta gruesa permanente
- ✓ Guantes de trabajo
- ✓ Bolsas plásticas (para recoger basura, ¡si les queda ánimo y energías!)

ATENCIÓN: Recuerda usar guantes gruesos para recoger los objetos cortopunzantes y de higiene personal.

Actividad:

- 1 Instalen una **estación de clasificación de basura (En la sgte. página)**.
1 Designen áreas en la lona para cada categoría. escribanlas en un papel y péguenlo a la lona con cinta adhesiva. Tiene que ser un lugar protegido del viento

Los recolectores buscarán objetos (Sin interferir los espacios de los otros muestreos). Tras media hora o haber encontrado aprox. 100 objetos, se termina la búsqueda.

2

- 3 Cuenten los objetos de cada categoría y anótenlos en la tabla de atrás.
3 Fotografíen cada categoría. Si son muchos objetos, saquen varias fotografías sin amontonarlos y siempre con la etiqueta visible.

Si dos o más objetos se encuentran levemente conectados o uno en el interior del otro (por ejemplo, una bolsa con un contenedor adentro) se separan y se contabilizan individualmente. Si se encuentran muy conectados (una botella con su etiqueta por ejemplo), se contabilizan como un solo objeto, de la categoría del más grande.

ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE BASURA

● = Plásticos de un solo uso

Mascarillas

Bolsas plásticas

Tapas Plásticas

Botellas Plásticas

Cubiertos plásticos

Envoltorios de comida

Tampones, toallas higiénicas

Poliestireno (Pumavit)

«Cotonitos» para limpiar oídos

Envases de comida rápida

Globos

Pequeñas piezas de plástico

Colillas de cigarro

Otros objetos de plástico

Botellas de vidrio

Vidrio en piezas

Tapas metálicas

Papel aluminio

Latas de bebida

Otros objetos metálicos

Papel y cartón

Caucho

Textiles

Otros

RESULTADOS

¿Qué tan contaminado está nuestro río?

ACTIVIDAD 2

COMPOSICIÓN DE LA BASURA

Revisa el dibujo de la estación para identificar cada categoría en imágenes.

PLÁSTICO	
Mascarillas	
Bolsas Plásticas	
Tapas Plásticas	
Botellas Plásticas	
Cubiertos Plásticos	
Envoltorios de comida	
Tampones, Toallas higiénicas	
"Cotonitos", limpiaorejas	
Envases de comida rápida, tapas y vasos de café	
Poliestireno, Plumavit	
Total de ítems Plástico de un solo uso	
Pequeñas piezas de plástico, menores a 2,5cm	
Otros objetos de plástico	
Globos	
VIDRIO	
Botellas de vidrio	
Vidrio en Piezas	
Otros objetos de vidrio	
METAL	
Latas de bebida, cerveza	
Tapas metálicas	
Papel aluminio	
Otros objetos metálicos	
OTROS DESECHOS	
Colillas de cigarro	
Papel y Cartón	
Caucho	
Textiles	
Otros objetos sin categoría	
Total de ítems (Incluyendo Plástico de un solo uso)	

% plástico de un solo uso:

Cantidad total de «Plástico de un solo uso» * 100

_____ / N° total de objetos contados

=

.....

ACTIVIDAD 3

BASURA FLOTANTE

¿Cuál es la velocidad del río? ¿Cuántos microplásticos se están transportando al mar?

Materiales:

- ✓ Red de microplásticos y amarrables (entregada por Científicos de la Basura)
- ✓ Botellas plásticas vacías de 500cc (2 botellas iguales y con tapa; deben tener "cintura", idealmente de "Cachantún")
- ✓ Cuerda (para lanzar y amarrar la red a un puente, roca o palo)
- ✓ Papel y lápiz para tomar notas
- ✓ Cámara fotográfica (o "smartphone" con cámara)
- ✓ Bolsas Ziploc (para enviar las muestras a Científicos de la Basura)

Actividad:

- 1 Terminen de armar la red de microplásticos con las botellas plásticas vacías (Que servirán de flotadores), amarrándolas por los lados con los amarrables que se encuentran dentro de la red al abrirla.
 - Se lanza la red al río y se amarra a un puente o desde la orilla a una roca. Abertura en contra de la corriente. Dejar estar 1h (anotar inicio)
- 2
- 3 Mientras, determinen la velocidad de la corriente. Miden 20m y se lanza un palito, tres veces, cerca de la red, cronometrando cuanto demora en recorrer los 20m.
 - 4 Depositen el contenido de la red en una bandeja, y separen los microplásticos para contarlos. Saquen una fotografía e introduzcan todo el contenido de la red en una bolsa Ziploc que debe ser enviada a Científicos de la Basura.

RESULTADOS

¿Qué tan contaminado está nuestro río?

ACTIVIDAD 3 BASURA FLOTANTE

Microplásticos

Hora de inicio	Hora de término	Tiempo (minutos)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Velocidad de la corriente

m/s	Km/h
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Palo	Tiempo (segundos)
1	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>

	Pellets	Fragmentos	Total
N° de piezas capturadas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Velocidad del río:

$$\text{En m/s} = \frac{\text{Distancia cubierta en metros (= 20)}}{\text{Tiempo promedio en segundos}}$$

$$\text{En km/h} = \frac{\text{Velocidad del río en m/s} * 3600}{1000}$$

ACTIVIDAD 4

ACUMULACIONES DE BASURA

¿Hay acumulaciones de basura? ¿Cuán grandes son? ¿Tienen materiales peligrosos?

Materiales:

- ✓ Cuerda de 10 metros de largo, o idealmente más larga (para medir el área)
- ✓ Huincha de medir
- ✓ Cámara fotográfica (o "smartphone" con cámara)
- ✓ Papel y un plumón de punta gruesa permanente
- ✓ Bolsas plásticas (para recoger basura, ¡si les queda ánimo y energías!)

Actividad:

1 Marquen un área de aprox. 200mx30m utilizando la cuerda y palos o mochilas.

1

2

Encuentren las acumulaciones y clasifiquenlas según el método a continuación

3 Fotografién las acumulaciones que encuentren. Si les queda energía pueden terminar la actividad limpiando la ribera

3

Acumulación pequeña (3-10 ítems)

Acumulación mediana (11-25 ítems)

Este ítem de basura NO es parte de la acumulación, porque está a más de 50 cm de distancia de los demás ítems

Acumulación grande (más de 25 ítems)

NO acumulación de basura

Hay sólo 2 ítems de basura a menos de 50 cm entre sí; el tercer ítem (vaso) está a más de 50 cm de los otros dos

RESULTADOS

¿Qué tan contaminado está nuestro río?

ACTIVIDAD 4

ACUMULACIONES DE BASURA

Cantidad de acumulaciones de basura encontradas

	Pequeñas	Mediana:	Grandes	Total
Por 10.000 m ²				

Área de muestreo

Ancho

Largo

Área (m²)

Fotografía de una acumulación

¿Qué tipo(s) de residuos peligrosos encontraron?

- Pedazos de vidrio
- Objetos metálicos afilados
- Restos de comida en descomposición
- Artículos de higiene personal usados
- Productos químicos (baterías, pintura, etc.)

Cantidad de acumulaciones de basura en 10.000 m²:

$$\frac{\text{Cantidad total de acumulaciones de basura observadas}}{\text{Área de muestreo (en m}^2\text{)}} * 10.000$$

Una vez terminado el muestreo no olviden enviarnos la red, la muestra de microplástico y las fotografías. Les avisaremos para que puedan ver sus datos en la web y compararlos con ríos del resto de Chile